

Original paper

TALABALARNI KASBIY MUVAFFAQIYATIGA ERISHISHDA INGLIZ TILIDAGI YOZISH KO'NIKMALARINI OSHIRISHNING AHAMIYATI

© N.S. Mirzayeva¹✉

¹Andijon davlat texnika instituti, Andijon, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun ingliz tilidagi yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda kommunikativ, jarayonli va texnologiyalarga asoslangan yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – iqtisodiyot sohasi talabalarining kasbiy muvaffaqiyatiga erishishda ingliz tilidagi yozish ko'nikmalarining o'rni va ularni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning afzalliklarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda zamonaviy tilshunoslikka oid nazariy manbalar, yozish malakasiga doir ilmiy ishlanmalar, CLIL, kommunikativ, jarayonli, janrga asoslangan yondashuvlar, shuningdek case study, role-playing, blended learning kabi interfaol metodlar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu yondashuvlar orqali talabalar real hayotdagi vaziyatlarga mos yozishmalarni (hisobot, xat, taqdimot) tayyorlashni o'rganib, kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishmoqda. Ular auditoriyani inobatga olgan holda aniqlik, mantiqlilik va zamonaviy vositalardan foydalangan holda fikrlarini yozma shaklda ifodalay olishga erishmoqda.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, kommunikativ, jarayonli va texnologiyalarga asoslangan yondashuvlarning kombinatsiyasi iqtisodiyot sohasi talabalarining ingliz tilidagi yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega bo'lib, ularning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatiga mustahkam poydevor yaratadi.

Kalit so'zlar: yozish ko'nikmalari, kommunikativ yondashuv, jarayonli yondashuv, texnologiyalarga asoslangan ta'lim, kasbiy tayyorgarlik.

Iqtibos uchun: Mirzayeva N.S. Talabalarni kasbiy muvaffaqiyatiga erishishda ingliz tilidagi yozish ko'nikmalarini oshirishning ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.158–165.

ВАЖНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ НАВЫКОВ ПИСЬМА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА СТУДЕНТОВ

© Н.С. Мирзаева¹✉

¹ Андижанский государственный технический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется значение коммуникативного, процессного и технологического подходов в развитии навыков письма на английском языке у студентов экономического направления.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить значимость письменных умений на английском языке для профессионального успеха студентов и обосновать эффективность современных педагогических подходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов использованы современные лингвистические исследования, труды по развитию письменной речи, а также изучены подходы CLIL, коммуникативный, процессный, жанровый, методы case study, role-playing и blended learning.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что данные подходы способствуют формированию у студентов навыков подготовки профессиональных текстов (отчетов, писем, презентаций), повышают их коммуникативную компетентность, структурность мышления и навыки использования современных технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило, что сочетание коммуникативного, процессного и технологически обоснованного подходов обеспечивает значительное улучшение навыков письма на английском языке у студентов экономических направлений, укрепляя тем самым их профессиональные перспективы.

Ключевые слова: навыки письма, коммуникативный подход, процессный подход, обучение на основе технологий, профессиональная подготовка.

Для цитирования: Мирзаева Н.С. Важность улучшения навыков письма на английском языке для достижения профессионального успеха студентов.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №5(1). С. 158–165.

THE IMPORTANCE OF IMPROVING ENGLISH WRITING SKILLS FOR STUDENTS' PROFESSIONAL SUCCESS

© Nargizoy S. Mirzayeva¹✉

¹Andijan State Technical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the importance of communicative, process-oriented, and technology-based approaches in developing English writing skills among students in the field of economics.

AIM: the main goal of the research is to explore the role of English writing skills in achieving professional success for economics students and to identify the benefits of modern pedagogical approaches.

MATERIALS AND METHODS: the study examines modern linguistic sources, scientific works on writing development, and pedagogical approaches such as CLIL,

communicative, process, genre-based methods, including interactive methods like case study, role-playing, and blended learning.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that these approaches enhance students' ability to write professionally oriented texts (reports, letters, presentations), improve communicative competence, logical structuring, and effective use of modern tools.

CONCLUSION: the study confirms that a combination of communicative, process-oriented, and technology-supported approaches significantly enhances the English writing skills of economics students and strengthens their future career prospects.

Keywords: writing skills, communicative approach, process approach, technology-enhanced learning, professional preparation.

For citation: Nargizoy S. Mirzayeva. (2025) 'The importance of improving english writing skills for students' professional success', Inter education & global study, 5(1), pp. 158–165. (In Uzbek).

Hozirgi kunda iqtisodiyot sohasi global miqyosda integratsiyalashgan. Shubhasiz, iqtisodiyot yo'nalishi talabalari xalqaro hamkorlik, transmilliy kompaniyalar va global loyihalarda ishtirok etishga tayyor bo'lishi kerakligini anglatadi. Bu borada ingliz tili xalqaro biznes aloqalari, ilmiy konferensiyalar va xalqaro savdo-sotiqning asosiy tilidir. Iqtisodiyot sohasidagi mutaxassislar ingliz tilida erkin muloqot qila olishi, shu jumladan, ingliz tilida yozma ravishda fikrlarini aniq va ishonchli ifoda eta olishi zarur. Iqtisodiyot bo'yicha taxsil olgan talabalar kelajakda xorijiy hamkorlar, investorlar va mijozlar bilan aloqa qilishlari mumkin. Ingliz tilida professional tarzda yozilgan xatlar, hisobotlar va takliflar tashkilotning imidjini yaxshilaydi va hamkorlikning muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

Ma'lumki, bugungi kunda ish beruvchilar ingliz tilini biladigan nomzodlarga ustunlik beradilar. Ingliz tilidagi yozish ko'nikmalari yaxshi bo'lgan mutaxassislar ish qidirishda va martaba o'sishida ancha raqobatga chidamli bo'ladi. Ingliz tilini yaxshi bilish xalqaro tashkilotlar va kompaniyalarda ishlash imkoniyatini ochadi. Ingliz tilida yozish ko'nikmalari yaxshi bo'lgan iqtisodchilar xalqaro loyihalarda ishtirok etish, xorijiy filiallarda ishlash va xalqaro miqyosda martaba qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ingliz tilida xatosiz va tushunarli yozish ko'nikmasi iqtisodchi mutaxassisning professional imijini shakllantiradi. Professional tarzda yozilgan rezюме (CV), Motivation letter (cover letter) va elektron xatlar ish beruvchilarda ijobiy taassurot qoldiradi. Bundan tashqari, iqtisodiyot sohasidagi eng so'nggi ilmiy tadqiqotlar va maqolalar ko'pincha ingliz tilida chop etiladi. Talabalar ingliz tilini yaxshi bilishlari, ushbu manbalardan foydalanish va o'z tadqiqotlarini o'tkazishlari uchun muhim. Ilmiy faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan talabalar o'z tadqiqot natijalarini ingliz tilida chop etishlari kerak. Ingliz tilidagi yozish ko'nikmalari yaxshi bo'lgan talabalar o'z maqolalarini nufuzli ilmiy jurnallarda chop etish va o'z ilmiy faoliyatini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xalqaro konferensiyalarda o'z tadqiqotlarini taqdim etish va xorijiy hamkasblar bilan tajriba almashish uchun ingliz tilida yaxshi yozish ko'nikmasi talab etiladi. Ingliz tilida professional tarzda yozilgan taqdimotlar va тезислар (abstracts) konferensiya ishtirokchilarida ijobiy taassurot qoldiradi.

Iqtisodiy tahlilchilar va prognozchilar ko'p miqdordagi ma'lumotlarni tahlil qilishlari kerak. Ingliz tilidagi manbalardan ma'lumotlarni olish va tahlil qilish, hamda tahlil natijalarini ingliz tilida yozma ravishda taqdim etish muhim. Iqtisodiyot sohasidagi mutaxassislar ko'pincha hisobotlar, prognozlar va analitik materiallar tayyorlashlari kerak. Ingliz tilida aniq va tushunarli yozilgan hisobotlar investorlar, siyosatchilar va biznes rahbarlari uchun muhim ma'lumot manbai bo'ladi.

Zamonaviy jahon tilshunosligida talabalarning biznes yozishmalari va sohadagi trendlarni tahlil qilishga oid bir qator nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, J.Jalolov yozish texnikasiga kiruvchi hodisalarni o'rgatish xususiyatlari va imlo qiyinchiliklarini oson o'rgatish bo'yicha metodik tavsiyalar beradi. [1] Kitty O. Locker va Donna S. Kienzler esa ingliz tilida xatosiz va tushunarli yozish ko'nikmasini uzluksiz va bosqichma-bosqich mashqlar orqali shakllantirish usullarini taklif etadilar. [2] Ularning ishlarida keltirilgan hayotiy misollar va biznes ilovalari ta'lim jarayonining talabalar tajribasi va kelajakdagi faoliyatiga mosligini ta'minlaydi.

Maqolada talabalarga ingliz tilida samarali yozishga ko'maklashuvchi amaliy strategiyalar va texnika, jumladan, kommunikativ yondashuv (Communicative Approach), jarayonli yondashuv (Process Approach), janrga asoslangan yondashuv (Genre-Based Approach), kontentga integratsiyalashgan til ta'limi (Content and Language Integrated Learning - CLIL) ko'rib chiqaylik.

Kommunikativ yondashuv yozishni muloqot vositasi sifatida qabul qilib, grammatik to'g'rilikdan ko'ra, ma'noni yetkazishga ustunlik beradi. Talabalarga biznes xatlari, hisobotlar, takliflar kabi real hayotiy topshiriqlar beriladi, guruh bo'lib ishlash va o'zaro baholash orqali fikr almashish rag'batlantiriladi. Bu yondashuvda xatolardan qo'rqmasdan, ulardan saboq olish muhimligi ta'kidlanadi. [3] Masalan, "complaint letter" (shikoyat xati) va "request letter" (so'rov xati) kabi yozuvlar ushbu yondashuvning amaliy namunasi. Bunday xatlarda muallif ayditoriyani (mijozlarga xizmat ko'rsatish xodimi, menejer, professor) hisobga olib, o'z maqsadini aniq ifodalashi, muammoni hal qilish yoki so'rovini amalga oshirish uchun muloqotning samaradorligini ta'minlashi lozim.

Jarayonli yondashuv (Process Approach) yozishni rejalashtirish, qoralama, tahrirlash va qayta ko'rib chiqish kabi bosqichlardan iborat jarayon sifatida tahlil qiladi. Bu yondashuv talabalarga yozish jarayonining har bir bosqichini o'rgatishni, rejalashtirish uchun miya hujumi (brainstorming) va aqliy xaritalar (mind maps) kabi texnikalardan foydalanishni, qoralama yozishda fikrlarni erkin ifodalashni, tahrirlashda esa aniqlik va to'g'rilikka e'tibor qaratishni nazarda tutadi. [4] Ushbu yondashuv, ayniqsa, insholar, hisobotlar va takliflar yozishda samarali hisoblanadi.

Janrga asoslangan yondashuv (Genre-Based Approach) yozishni ilmiy maqola yoki biznes hisoboti kabi muayyan janrlarning xususiyatlarini o'rganish orqali

rivojlantirishga qaratilgan. Talabalarga turli janrlarning tuzilishi, tili va maqsadini o'rgatish, namunaviy matnlarni tahlil qilish va shunga o'xshash matnlarni yozish topshiriqlarini berish orqali ko'nikmalar shakllantiriladi. Baholash jarayonida har bir janrning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratilishi muhimdir. [5]

Kontentga integratsiyalashgan til ta'limi (Content and Language Integrated Learning - CLIL) tilni iqtisodiyot va menejment kabi fanlar bilan integratsiyalashgan holda o'qitishga asoslanadi. Bu yondashuv iqtisodiyotga oid matnlarni ingliz tilida o'qish va tahlil qilish, shuningdek, iqtisodiy mavzularda ingliz tilida insholar, hisobotlar va taqdimotlar tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Texnologiyalardan foydalanish (Technology-Enhanced Learning) yozish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun kompyuterlar, internet va boshqa texnologiyalardan foydalanishni nazarda tutadi. Talabalar grammatika tekshirish dasturlari (Grammarly, Ginger) orqali xatolarni tuzatish, onlayn lug'atlar va tezauruslardan foydalanish, onlayn hamkorlik platformalarida guruh bo'lib yozish, shuningdek, internetdagi manbalardan ma'lumot izlash va foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. [6]

Tadqiqot uchun o'rganilayotgan yondashuvlarning maqsadlariga erishish uchun dars mashg'ulotlarida interfaol usullarni qo'llash yaxshi samara beradi. Jumladan, ular case study, role-playing va blended learning - iqtisodiyot talabalarining ingliz tilidagi yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda juda samarali va qiziqarli usullar hisoblanadi. Endi bu usullarni qanday integratsiya qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz.

Eng avvalo Case study (vaziyatni tahlil qilish)ga batafsil to'xtalib o'tsak. Bu holda talabalarga real biznes vaziyatlari beriladi (masalan, kompaniyaning moliyaviy muammosi, marketing kompaniyasining muvaffaqiyatsizligi, raqobatning kuchayishi, ishga qabul qilish, yangi lavozimga qo'yish). Talabalar bu vaziyatni tahlil qilishlari, muammoning sabablarini aniqlashlari va yechimlar taklif qilishlari kerak. Bu yechimlarni biznes xatlari, hisobotlar va taqdimotlar orqali yoritadilar.

Yozish ko'nikmalari bilan qanday bog'lanadi? Case study talabalarga turli janrlarda (biznes xatlari, hisobotlar, taqdimotlar) yozish, ma'lumotlarni tahlil qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish, fikrlarini aniq va ishonchli ifodalashga yordam beradi. Misol uchun, talabalardan muvaffaqiyatsiz marketing kompaniyasi haqida hisobot yozishni so'raladi. Hisobotda ular muvaffaqiyatsizlik sabablarini tahlil qilishlari va yangi marketing strategiyasini taklif qilishlari kerak. Talabalardan moliyaviy muammolarga duch kelgan kompaniyaga investorlar uchun biznes xati yozish mashq qilinadi. Xatda ular kompaniyaning muammolarini tushuntirishlari, kompaniyaning istiqbollari ko'rsatishlari va investitsiyalarni jalb qilishlari kerak.

Role-playing (rolli o'yinlar)ning mohiyati shundaki, talabalar turli rollarni (investor, menejer, mijoz, xodim) ijro etadilar va ushbu rollarga mos keladigan yozma materiallar tayyorlaydilar. Ushbu o'yinlarni samarali chiqishi uchun o'qituvchi to'g'ri ko'rsatma berishi darkor. Endi bu o'yinni yozish ko'nikmalari bilan bog'laymiz. Rolli o'yinlar talabalarga auditoriyani hisobga olish, turli janrlarda yozish (xatlar, hisobotlar, taqdimotlar, elektron xabarlar), turli nuqtai nazarlardan fikr yuritish va muloqot qilishga yordam beradi.

Masalan, talabalardan kompaniya menejeri rolini o'ynashni va xodimlarga motivatsiya beruvchi elektron xat yozish talab etiladi. Talabalardan investor rolini o'ynashni va kompaniyaga investitsiya kiritish yoki kiritmaslik to'g'risida qaror qabul qilish uchun hisobot yozishlari inobatga olinadi.

Blended learning - aralash ta'limga keladigan bo'lsak. darslarda an'anaviy ta'lim usullari bilan bir qatorda onlayn resurslar, video darslar, o'quv platformalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Blended learning talabalarga mustaqil o'rganish, onlayn resurslardan foydalanish, hamkorlikda ishlash, o'z-o'zini baholash va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Har bir talabaning o'rganish va mavzularni qabul qilish va tushunish jarayoni turlicha bo'ladi, shu bois blended learning katta ustunlikka ega hisoblanadi. Talabalarga yozish qoidalari haqida video darslarni ko'rishni va onlayn testlarni topshirishni talab etiladi. Aytaylik, talabalarga Google Docs yoki Microsoft Teams kabi platformalarda guruh bo'lib yozish topshirig'ini berilishi yaxshi natija berishi mumkin.

Yuqorida bayon etilgan usullarning talabalarni ingliz tilida yozish ko'nikmalarini rivojlantirishida afzalliklari, kamchiliklari, cheklovlari va kelajakdagi tadqiqotlar uchun foydali tomonlarini quyidagi jadval asosida ko'rib chiqsak.

Xususiyatlar	Case Study	Role-Playing	Blended Learning
Ta'rif	Real biznes vaziyatini tahlil qilish va yechimlar topish.	Turli rollarni o'ynash va ushbu rollarga mos yozma materiallar yaratish.	An'anaviy ta'lim usullari bilan bir qatorda onlayn resurslar, video darslar, o'quv platformalaridan foydalanish.
Maqsadi	Analitik ko'nikmalarni, muammoni hal qilish qobiliyatini va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish.	Muloqot, empatiya, yaratuvchanlik va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish.	Mustaqil o'rganish, onlayn resurslardan foydalanish, hamkorlikda ishlash va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish.
Yozish ko'nikmalari	Biznes xatlari, hisobotlar, taqdimotlar.	Xatlar, hisobotlar, taqdimotlar, elektron xabarlar.	Insholar, hisobotlar, elektron xabarlar, onlayn forumlardagi munozaralar.
Afzalliklari	Real hayotiy tajriba, analitik ko'nikmalarni rivojlantirish, turli janrlarda mashq, auditoriyaning bilim darajasini hisobga olish.	Muloqot, empatiya, yaratuvchanlik, motivatsiya.	Moslashuvchanlik, interaktivlik, mustaqillikni rivojlantirish, resurslarga kengroq kirish.
Kamchiliklari	Vaqt talab qiladi, ma'lumotlarni olish qiyin, baholash qiyin.	Tayyorgarlik vaqtini talab qiladi, o'yinni boshqarish qiyin,	Texnik muammolar, texnik ko'nikmalarning yetishmasligi, motivatsiyani saqlab qolish

Xususiyatlar	Case Study	Role-Playing	Blended Learning
		baholash qiyin.	qiyin.
Cheklovlari	Talabalarning tayyorgarligi, vaziyatning murakkabligi.	Talabalarning ishtiroki, vaziyatning cheklanganligi.	O'qituvchining roli, resurslarning sifati.
Kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari	Onlayn platformalari integratsiya, intellektdan foydalanish, turlarni taqqoslash.	Virtual muhitga integratsiya, intellektdan foydalanish, turli turlarni taqqoslash.	Sun'iy intellekt va adaptiv ta'lim bilan integratsiya, samaradorlikni turli guruhlarda o'rganish, iqtisodiyot fanlari bilan integratsiya.
Iqtisodiyot sohasidagi misollar	Muvaffaqiyatsiz marketing kompaniyasi, moliyaviy muammolarga duch kelgan kompaniya.	Xodimga beruvchi investitsiya kiritmaslik hisobot.	Yozish qoidalari bo'yicha video darslar, guruh bo'lib yozish, onlayn forumlardagi munozaralar.

Albatta talaalarning ingliz tilidagi biznes xatlarni, hisobot, taqdimotlar tayyorlash va shu kabi yozishmalarini samarali amalga oshirishda case study, role-playing, blended learning muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiyot ta'limini olayotgan talabalarning ingliz tilidagi yozish ko'nikmalarini kasbiga bog'lashda kommunikativ yondashuv, jarayonli yondashuv hamda texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuvlarning kombinatsiyasi talabalarga ingliz tilida professional darajada yozish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu yondashuvlarning samaradorligini aniqroq baholashga va iqtisodiyot ta'limida ularni qo'llashning yangi usullarini topishga qaratilishi kerak. Kommunikativ yondashuv talabalarga iqtisodiyot sohasida zarur bo'ladigan real muloqot vaziyatlarida (investorlarga hisobot, hamkasblarga elektron xat, mijozlarga taklif) yozishni o'rgatadi. Bu talabalarning auditoriyani hisobga olish, maqsadni aniq ifodalash va samarali muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Jarayonli yondashuv yozishni rejalashtirish, qoralama, tahrirlash va qayta ko'rib chiqish kabi bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayon sifatida ko'rib chiqadi. Bu talabalarga iqtisodiy tahlil, biznes-reja yoki ilmiy maqola yozish kabi murakkab vazifalarni bajarishda fikrlarini tartibli ifodalashga, xatolarni tuzatishga va yozuv sifatini oshirishga yordam beradi. Texnologiyalarga asoslangan yondashuv talabalarga zamonaviy yozish vositalaridan (grammatika tekshirgichlari, onlayn lug'atlar, hamkorlik platformalari) samarali foydalanishni o'rgatadi. Bu talabalarga ma'lumotlarni tezda yig'ish va tahlil

qilish, xatolarni tuzatish, lugʻat boyligini oshirish va hamkasblar bilan hamkorlikda ishlash imkoniyatini beradi.

Ushbu uchta yondashuvning kombinatsiyasi talabalarga ingliz tilida professional darajada yozish koʻnikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Bu koʻnikmalar ularning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatlari uchun mustahkam zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Jalolov J., Chet tili oʻqitish metodikasi, Chet tillari oliy oʻquv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. "Oʻqituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2012. B. 283-295.
2. Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler, Business and Administrative Communication. E-book, McGraw Hill Higher Education – 2009. P. 709.
3. Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. *College Composition and Communication*, 32(4), 365-387.
4. Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics* (pp. 269-293). Penguin.
5. Swales, J. M. (1990). *Genre analysis: English in academic and research settings*. Cambridge University Press.
6. Warschauer, M. (2000). Online learning in English as a second language: Trends and directions. *TESOL Quarterly*, 34(3), 511-530.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mirzayeva Nargizoy Sanjarovna**, katta oʻqituvchi [**Мирзаева Наргизоой Санжаровна**, старший преподаватель], [**Mirzayeva Nargizoy Sanjarovna**, senior lecturer]; manzil: Andijon shahar, Bobur Shoh koʻchasi 56, 170119, Andijon, Andijon Viloyati, [адрес: город Андижан, проспект Бабур 56, 170119, Андижан, Андижанская область], [address: Andijan city, 56 Babur Avenue, 170119, Andijan, Andijan region]